

PAZ & GUERRA: UMA ANÁLISE SOBRE OS DESENTENDIMENTOS ENTRE RÚSSIA E UCRÂNIA AO LONGO DOS ANOS 2000

Valdir da Silva Bezerra¹

Resumo: A anexação da Crimeia em 2014 intensificou as disputas entre Moscou e Kiev, culminando no início da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022. Após a eclosão do conflito, as negociações de paz entre os dois países ocorreram em Minsk, na Belarus, e, posteriormente, na Turquia, ainda nos primeiros meses daquele ano. Entretanto, a dificuldade de se chegar a um consenso sobre os termos de um acordo de paz acabou por congelar o processo de negociação. Passados três anos de conflito, com amplas perdas humanas de ambos os lados, tentativas de estabelecer um cessar-fogo foram retomadas, mas sem muito sucesso até aqui. O presente texto visa analisar de que maneira se deram os principais desentendimentos entre Rússia e Ucrânia ao longo dos anos 2000, especialmente a questão da ‘desmilitarização da Ucrânia’ e a discussão sobre seu status de neutralidade. Nesse sentido, enfatizamos a necessidade de interpretar os principais antecedentes históricos da relação bilateral, em especial a partir da dissolução soviética.

Palavras-chave: Conflito na Ucrânia; Rússia; Relações Internacionais.

Introdução: Breve Contexto Histórico do Período de “Paz” (1990-2014)

Faltando pouco mais de um ano para a erosão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), a República Socialista Soviética da Ucrânia já declarava sua “intenção de se tornar um Estado permanentemente neutro, que não participa de blocos militares” e que não aceita, produz, compra ou utiliza-se de armas nucleares (Verkhovna Rada, 1990, cap. IX, tradução nossa). Em 1994, com a URSS já extinta, é assinado, na Hungria, o Memorando de Budapeste, com a presença dos presidentes Boris Yeltsin (Rússia), Bill Clinton (Estados Unidos), Leonid Kuchma (Ucrânia) e John Major (primeiro-ministro britânico). O documento visava fornecer garantias de segurança à Ucrânia em razão de sua adesão ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP). Para tanto, os Países-Signatários prometiam respeitar a independência, soberania e as fronteiras da Ucrânia (de 1994), além de abster-se do uso da força contra a integridade territorial e a independência ucranianas; para além disso, prometiam não utilizar de suas armas contra o território da Ucrânia, a não ser numa situação de autodefesa ou, em outro caso, de acordo com os preceitos da Carta das Nações Unidas (Memorando, 1994, par.1-2)

Em 2008, porém, ocorreu um ponto de viragem nas relações geopolíticas envolvendo a Rússia, a Ucrânia e o Ocidente. Isso porque, na reunião da

¹ Mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estatal de São Petersburgo. Escritor Independente.

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em Bucareste (na Romênia), os países da Aliança saudaram as “aspirações euro-atlânticas da Ucrânia e da Geórgia de se tornarem membros da OTAN”; não somente isso, o texto da Declaração de Bucareste (2008, par.23; tradução nossa) afirmava que ambos os países “se tornarão membros da OTAN”; ou seja, em algum momento futuro, Ucrânia e Geórgia seriam preparadas para aderir ao bloco militar ocidental. Por conseguinte, após a reunião em Bucareste, a OTAN iniciaria “um período de intenso envolvimento com ambos [os países] em um alto nível político” (ibidem) para abordar questões ainda pendentes relativas aos Planos de Ação para Adesão à Aliança Atlântica. A Rússia protestou a decisão, deixando claro ao Ocidente que achava inadmissível a entrada da Ucrânia na OTAN. As tensões só foram baixadas cerca de 2 anos depois, quando Viktor Yanukovych, então presidente ucraniano, decidiu paralisar os processos de aproximação do país com a Aliança Atlântica.

Dado esse breve contexto, o presente trabalho visa analisar de que maneira se deram os principais desentendimentos entre Rússia e Ucrânia ao longo dos anos 2000, especialmente a questão da ‘desmilitarização da Ucrânia’ e a discussão sobre seu status de neutralidade perante a OTAN. Nesse sentido, o texto será dividido em duas partes principais: na primeira discutem-se os antecedentes da guerra na Ucrânia, a saber, o período de interregno que vai de 2014 a 2022 e, por conseguinte, as consequências e as divergências surgidas entre Moscou e Kiev a partir da eclosão do conflito.

O Interregno: 2014 - Fev.2022

Pouco antes do Euromaidan, a política russa de tentar influenciar os acontecimentos em Kiev levou as elites ucranianas a perceberem a necessidade de manter distância de Moscou (Treshchenkov, 2013). Foi nesse contexto que, no final de 2013, quando o então presidente ucraniano Viktor Yanukovych decidiu suspender o processo que efetivaria a assinatura do Acordo de Associação com a UE, protestos irromperam na capital, Kiev, liderados por estudantes, políticos de oposição e grupos de orientação nacionalista. As reivindicações expressas durante a fase inicial das manifestações consistiam na retomada do Acordo de Associação e em reclamações contra os inúmeros escândalos de corrupção e de má gestão econômica do governo nos anos anteriores. Com efeito, grande parte do descontentamento social na Ucrânia se devia a uma profunda ineficiência das instituições estatais em lidar com uma situação de crise econômica, somada à incapacidade do governo de implementar reformas necessárias para a estabilização da situação doméstica no país.

Dado o turbulento — e cada vez mais violento — desenrolar dos protestos, Viktor Yanukovych foi forçado a renunciar ao cargo de presidente, fugindo para a Rússia logo em seguida, com um novo governo sendo estabelecido de forma emergencial no país. Contudo, a mudança de governo em Kiev não foi plenamente reconhecida nas regiões orientais da Ucrânia. Em vista disso, as populações russófonas do leste, mais precisamente na Bacia do Donbass, composta pelas repúblicas de Lugansk e de Donetsk, assim como na Crimeia, passaram a correr o risco de perseguição política por parte de forças ultranacionalistas ucranianas.

Dado o conturbado contexto que se seguiu, a Rússia – numa manobra diplomática altamente controversa – decidiu anexar a península da Crimeia em março de 2014, após a realização de um referendo popular. Para além disso, forças separatistas no Donbass - auxiliadas por Moscou - insurgiram-se contra o governo central em Kiev e passaram a lutar com o exército ucraniano, que, por sua vez, procurava retomar o controle total sobre Lugansk e Donetsk.

Em setembro de 2014, após consultas realizadas em Minsk (capital de Belarus), Ucrânia, Rússia e representantes da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), o chamado Grupo de Contacto Trilateral, chegaram a alguns entendimentos com o objetivo de diminuir as tensões no leste ucraniano. Do encontro, foi gerado um protocolo, conhecido posteriormente como ‘Acordo de Minsk’.² Nele, previa-se a cessação bilateral e imediata do conflito no Donbass através de um cessar-fogo entre as forças separatistas e o exército ucraniano; todavia, para além disso, buscava-se a descentralização do poder na Ucrânia (Minsk I, ponto 3), a criação de uma ‘zona de segurança’ nas áreas de fronteira entre o país e a Rússia (idem, ponto 4) e, não menos importante, a retirada “do território ucraniano [de] grupos armados ilegais, equipamentos militares, bem como militantes e mercenários [estrangeiros]” (idem, ponto 10; tradução nossa).

Em fevereiro de 2015, após 16 horas de novas negociações na capital bielorrussa, os líderes da Alemanha, França, Ucrânia e Rússia desenharam o chamado ‘Acordo de Minsk II’.³ No documento, foi acordada uma sequência de ações para a resolução do conflito no leste da Ucrânia, mais precisamente em Donetsk e Lugansk. Em primeiro lugar, após a criação de uma ‘zona de segurança’ em que o exército ucraniano e as forças rebeldes do Donbass estivessem suficientemente distantes uma da outra, deveria ter início um diálogo sobre a realização de eleições locais; após a realização das eleições locais e como parte de um acordo político mais abrangente, Kiev retomaria gradualmente o controle total de sua fronteira estatal em toda a zona de conflito (Minsk II, pontos 2, 4 e 9). O objetivo dessas medidas era promover uma reforma constitucional na Ucrânia até o final de 2015, resultando na descentralização administrativa do país e na concessão de status especial às regiões de Donetsk e Luhansk (Minsk II, ponto 11). Repetindo um dos principais pontos do Protocolo de Minsk, o texto também exigia a retirada do território ucraniano “de todas as forças armadas estrangeiras, equipamentos militares, bem como mercenários” (idem, ponto 10), tudo isso sob a supervisão da OSCE.

Apesar das boas intenções iniciais, os acordos de Minsk I e II fracassaram principalmente porque as partes nunca compartilharam a mesma interpretação acerca dos procedimentos relativos ao cessar-fogo, demonstrando, ao mesmo tempo, pouca disposição para cumpri-lo. A Ucrânia, por um lado, via os acordos como um meio para recuperar seu controle territorial sobre o Donbass e somente após isso discutir a autonomia da região, enquanto a Rússia e os separatistas insistiam em eleições locais e no estabelecimento de um status especial para Donetsk e Lugansk. No mais, as violações constantes do cessar-fogo de ambos os lados e a

² Chamaremos aqui para simplificação de Minsk I.

³ Chamaremos aqui para simplificação de Minsk II.

falta de confiança mútua, ocasionada pelos traumas ainda recentes envolvendo o Euromaidan, minaram definitivamente a efetividade dos compromissos assumidos em 2014 e 2015 em Minsk.

Para piorar as coisas, em fevereiro de 2019 a Verkhovna Rada⁴ aprovou uma emenda ao preâmbulo da Constituição, afirmando “a identidade europeia do povo ucraniano e a irreversibilidade do curso europeu e euro-atlântico da Ucrânia” (*Konstytutsiya Ukrainy*, 1996, Preâmbulo, tradução nossa); a emenda também reforçava o papel do presidente como “o garante da implementação do rumo estratégico do Estado para a aquisição da adesão plena [...] na União Europeia (UE) e na OTAN” (*Konstytutsiya Ukrainy*, 1996, art. 102; tradução nossa). O desejo abertamente declarado da Ucrânia de aderir à OTAN significou para os líderes russos — e, em particular, para Vladimir Putin — um verdadeiro sinal de alerta para a Rússia. Essa foi a herança complicada deixada por Petro Poroshenko a Volodymyr Zelensky, que assumiu a presidência ucraniana em maio de 2019, com promessas de trazer a paz e de encerrar o conflito no Donbass, que já durava mais de 5 anos.

Entretanto, Zelensky não conseguiu cumprir suas promessas de campanha, diante da oposição tanto de grupos nacionalistas ucranianos quanto dos próprios separatistas russófonos do leste (Achcar, 2023). Ainda assim, no final de 2019, surgiram tentativas de reativar os Acordos de Minsk, com França e Alemanha pressionando por avanços diplomáticos entre russos e ucranianos no chamado Formato da Normandia. Reunindo-se na cidade de Paris, em dezembro de 2019, os quatro países buscaram retomar os compromissos de 1) um cessar-fogo imediato no Donbass, 2) a troca de prisioneiros, 3) a retirada de forças militares de áreas-chave e 4) a aplicação da chamada ‘fórmula Steinmeier’, que previa uma sequência de procedimentos específicos para a realização de eleições locais e concessão de *status* especial às regiões separatistas de Donetsk e Lugansk (Normandia, 2019). O objetivo, portanto, era destravar a implementação de Minsk I e II e evitar a escalada do conflito. Contudo, o Formato da Normandia também falhou em dirimir os profundos desentendimentos enraizados entre a Rússia e a Ucrânia, especialmente em função do assédio ocidental sobre Kiev a respeito da possível admissão futura do país na OTAN. Passada a pandemia, por fim, as tensões voltaram a subir no Leste Europeu.

Em 17 de dezembro de 2021, a Rússia propôs aos Estados Unidos um ‘Tratado sobre Garantias de Segurança’⁵ (*Dogovor mezhdru Rossiyskoy Federatsiyey i Soyedinennymi Shtatami Ameriki o garantiyakh bezopasnosti*, no original em russo), que visava, dentre outros pontos, obter a promessa - por ambos os lados - de não agirem, seja individualmente ou coletivamente, para prejudicar os interesses fundamentais de segurança da outra Parte (Tratado de Dezembro de 2021, Artigo 1). Isto não obstante, a Rússia propunha aos americanos o compromisso de excluir qualquer expansão adicional da OTAN para o leste e de recusar a admissão na Aliança de Estados que fizeram parte da URSS (a saber: Ucrânia, Belarus, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão,

4 Parlamento ucraniano.

5 Chamaremos aqui para simplificação de Tratado de Dezembro.

Tadjiquistão e Moldávia); no mais, Washington também deveria se comprometer a “não estabelecer bases militares no território desses Estados, nem utilizar sua infraestrutura para conduzir qualquer atividade militar e/ou desenvolver cooperação militar bilateral com eles” (idem, Artigo 4; tradução nossa). A Rússia também propunha às partes absterem-se de mobilizar forças militares e armamentos, “inclusive no âmbito de organizações internacionais, alianças ou coalizões, em áreas onde tal mobilização possa ser percebida pela outra Parte como uma ameaça à sua segurança nacional” (idem, Artigo 5; tradução nossa).

Nesse sentido, também em dezembro de 2021, Moscou elabora um Acordo sobre medidas para garantir a segurança da Federação Russa e dos Estados-Membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte⁶ (*Soglasheniye o merakh obespecheniya bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii i gosudarstv-chlenov Organizatsii Severoatlanticheskogo dogovora*), com pontos semelhantes aos do Tratado de Dezembro. No Acordo, Moscou visava a certos compromissos por parte dos Estados que eram membros da OTAN antes de 1997, ou seja, antes da primeira onda de expansão da Aliança para o leste, iniciada em 1999. Os compromissos buscados por Moscou envolviam 1) não estacionar forças militares e armamentos no território dos demais Estados europeus, 2) não implantar mísseis terrestres de médio e curto alcance em áreas das quais eles possam atingir alvos no território da outra parte, 3) não promover a expansão adicional da Aliança e 4) renunciar a qualquer atividade militar em solo ucraniano, assim como em outros países da Europa Oriental, Transcaucásia e Ásia Central (Acordo de Dezembro, 2021, Artigos 4-7; grifo nosso). Tanto o Tratado quanto o Acordo de dezembro foram ignorados pelas lideranças ocidentais.

Durante as primeiras semanas de 2022, por sua vez, em reuniões com líderes europeus, Putin e o Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, voltaram a enfatizar a preocupação de Moscou com a chamada “política de portas abertas” da OTAN. Ambos recordam o descaso demonstrado pelo Ocidente em relação à posição russa, segundo a qual uma possível admissão futura da Ucrânia na Aliança Atlântica seria inadmissível, por representar uma grave ameaça à segurança da Rússia. (Trenin, 2021) Afinal, isso permitiria o estacionamento de tropas militares dos países ocidentais em território ucraniano⁷, bem como a instalação na Ucrânia de mísseis balísticos de médio alcance (500-5500 km), capazes de atingir importantes cidades russas, como Moscou e São Petersburgo, em questão de minutos.

Com efeito, o fato de os Estados Unidos terem deixado o Tratado de Forças Nucleares de Médio Alcance em 2019 sinalizava a possibilidade de alocação dessa classe de mísseis em territórios de países-membros da OTAN, o que alterava significativamente a chamada ‘balança de poder’ na Europa. Somados esses fatores, Putin passou a enxergar a aproximação da Ucrânia ao Ocidente com ainda maior preocupação. Por outro lado, ao se eximir de fornecer garantias de segurança à Rússia em 2022, os europeus antagonizaram o Kremlin, contribuindo para a

⁶ Chamaremos aqui para simplificação de Acordo de Dezembro.

⁷ Próximas das fronteiras meridionais da Rússia, compostas por estepes e de fácil transposição por parte de um exército estrangeiro.

corrente de eventos que, muito em breve, levaria a um desfecho trágico. Enfim, Putin partiu para um confronto direto com os países ocidentais “depois de muito tempo tentando compor com o Ocidente algum tipo de arranjo que poupasse a Rússia de se submeter à expansão contínua da OTAN”. (Segrillo, 2022, p.418) Foi então que, na madrugada de 24 de fevereiro de 2022, sob a justificativa de defender as populações de Lugansk e de Donetsk das “agressões injustificadas do exército ucraniano”, Putin tomou a controversa decisão de lançar o que chamou de “operação militar especial” na Ucrânia.

As tropas e os tanques russos voltaram a se mover de leste para oeste, adentrando o território ucraniano por diversas direções. Os olhos do mundo se voltaram para a Ucrânia, e o destino de milhões de pessoas, assim como o da própria Ordem Mundial, nunca mais seria o mesmo. Tudo parecia ocorrer conforme escreveu Dostoiévski (s/d; tradução nossa), que a seu tempo advertiu: “em tudo há uma linha além da qual é perigoso cruzar; pois uma vez atravessada, torna-se impossível voltar atrás.”

Da Guerra: Fev. 2022 - Presente

Passados 2 meses de conflito, as demandas russas perante a Ucrânia durante o processo negociador iniciado logo em fevereiro pelas duas delegações eram as seguintes:

1) Sobre a Neutralidade da Ucrânia

Como resultado das consultas entre russos e ucranianos no final de março de 2022, restara acordado o retorno da Ucrânia ao *status* de Estado ‘permanentemente neutro’ e não nuclear, sob garantias jurídicas internacionais (Kommyunike, 2022, par.1). Para retornar ao *status* de Estado ‘permanentemente neutro’, no entanto, a Ucrânia exigia da Rússia o reconhecimento das fronteiras ucranianas pré-2014 (*Treaty on security guarantees of Ukraine*, 17.03.2022, p.2). Moscou não concordou com a proposta, em razão da Crimeia⁸ e da declaração de independência por parte das Repúblicas [Populares] de Donetsk e Lugansk em fevereiro de 2022.

Em abril de 2022, por sua vez, fora elaborada uma nova proposta de acordo, nomeada oficialmente de ‘Tratado de Neutralidade Permanente e Garantias de Segurança para a Ucrânia’⁹ (*Dogovor o postoyannom neytralitete i garantiyakh bezopasnosti Ukrainy*, em russo), na qual a Ucrânia comprometia-se a respeitar seu *status* de ‘neutralidade permanente’, sendo essa fixada na Constituição do país. (Artigo 1, par.1)¹⁰. Para tanto, a Ucrânia não poderia celebrar quaisquer alianças ou acordos militares cuja implementação contradiga sua posição de ‘neutralidade’ (idem, p.3, d); a Ucrânia também não poderia permitir a introdução em seu território, sob qualquer forma, mesmo que temporariamente, de armas e/ou forças

8 Unificação da Crimeia à Rússia, realizada em março de 2014.

9 Chamaremos aqui para a simplificação de Tratado de Abril.

10 Sem prejuízo das cláusulas acima expostas, o Tratado de Abril (Artigo 3) partilhava do entendimento de que o *status* ‘neutro’ da Ucrânia era compatível com sua possível adesão à UE.

estrangeiras¹¹. (ibidem, e)

Além disso, a Ucrânia não deveria permitir a criação e instalação de bases e/ou infraestruturas militares estrangeiras em seu solo, impedindo também com que quaisquer alianças e/ou coligações militares utilizassem o território ucraniano para fins bélicos (ibidem, f, g); outra das demandas russas exigia que os Estados Garantidores do Tratado (a saber: Grã-Bretanha, China, Rússia, Estados Unidos e França¹²), não realizassem exercícios militares na Ucrânia, em suas águas territoriais, zona econômica exclusiva (ZEE) e no espaço aéreo ucraniano. Em relação aos demais Estados Partes do Tratado de Abril, e com especial ênfase aos Estados Unidos, a Rússia propunha (no Artigo 2) os seguintes compromissos:

- a) respeito à independência e à soberania da Ucrânia;
- b) rescisão dos efeitos de tratados e acordos internacionais incompatíveis com a 'neutralidade permanente' da Ucrânia;
- c) não celebrar alianças nem acordos militares com a Ucrânia;
- d) não realizar atividades que contradigam o estatuto jurídico internacional de neutralidade da Ucrânia;
- e) abster-se de qualquer forma de interferência direta ou indireta nos assuntos internos da Ucrânia;
- j) não realizar exercícios militares no território da Ucrânia;
- k) não utilizar para fins militares nenhuma infraestrutura em solo ucraniano, incluindo aeroportos e portos marítimos;

O Artigo 5 do Tratado de Abril, por seu turno, provocou uma divergência importante entre os negociadores ucranianos e russos, cujo tema era a assistência (incluindo a militar) à Ucrânia em caso de ataque armado contra o país. A Rússia propunha que qualquer assistência dessa natureza à Ucrânia deveria ser acordada *entre todos* os Estados-Garantidores. Kiev demonstrou resistência a essa proposta, provavelmente por entender que, dentre todos os Estados-Garantidores, a Rússia é quem, obviamente, estaria em melhores condições de realizar tal ataque, por ser seu vizinho imediato. Logo, se a Rússia decidisse empreender alguma ação militar contra a Ucrânia no futuro, Moscou poderia bloquear o envio de assistência a Kiev, em função justamente do consenso exigido pelo Artigo 5.

A Ucrânia não só não concordou com a exigência de consenso entre os Estados-Parte para o envio de assistência militar ao país em caso de ataque externo, como também sugeriu, dentre as medidas individuais ou coletivas cabíveis para sua proteção, o fechamento do espaço aéreo ucraniano. Tal sugestão não foi acatada pela Rússia, em razão da clara superioridade aérea (em número de caças e aviões de combate) que os russos detêm em relação à Ucrânia. Outro ponto de divergência entre os dois lados envolvia a cobertura territorial das futuras garantias de segurança à Ucrânia. Nas consultas de março e no Tratado de Abril, a

11 Incluindo mísseis de qualquer alcance.

12 Os 5 membros-permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. No curso das negociações, a Ucrânia se recusou a aceitar Belarus (proposta por Moscou) como um Estado-garantidor, enquanto a Rússia se recusou a aceitar a Turquia (proposta por Kiev).

Rússia estipulava que tais garantias não se estendiam à Crimeia, a Sebastópol e aos oblasts de Donetsk e Lugansk (*Kommyunike*, 2022, par.3; Tratado de Abril, 2022, Artigo 9º). A Ucrânia rejeitou novamente essa interpretação, defendendo que as garantias de segurança deveriam abranger todo o território internacionalmente reconhecido do país.

2) Sobre Desmilitarização

Quando Putin anunciou a ‘Operação Militar Especial’ em 24 de fevereiro de 2022, um de seus objetivos era a ‘desmilitarização’ da Ucrânia. Para tal, o Anexo I do Tratado de Abril apresentava um conjunto de sugestões quanto ao número máximo de pessoal, armas e equipamentos militares que a Ucrânia poderia possuir em tempo de paz. Na tabela abaixo, temos os números máximos defendidos pela Rússia e pela Ucrânia, demonstrando assim uma clara divergência entre as Partes:

	Demanda Russa	Contra-proposta da Ucrânia
Número de tropas	≤ 85,000	≤ 250,000
Tanques	342	800
Veículos Blindados de Combate	1029	2400
Sistema de Lançamento Múltiplo de Foguetes/ Mísseis (Caminhão)	96	600
Alcance máximo de tiro - armas e mísseis de qualquer tipo	≤ 40 km	≤ 280 km
Morteiros	147	1080
Sistema de mísseis antitanque	333	2000
Sistema de mísseis anti-aéreos	190	200
Aeronaves de combate (auxiliares)	102	160
Helicópteros de combate (auxiliares)	35	144
Navios de guerra - até 3200 toneladas	2	8
Barcos de combate	10	30
Embarcações auxiliares	10	40

Tabela 1: Número máximo de pessoal, armas e equipamentos militares nas Forças Armadas da Ucrânia em tempos de paz (Anexo I, Tratado de Abril)

Elaboração: Valdir Bezerra

Dadas as divergências iniciais demonstradas pela Rússia e pela Ucrânia acerca de pontos importantes, como era o caso da ‘desmilitarização’, não demoraria muito para que as negociações de paz entrassem num impasse, que perdura até hoje. Para além disso, à medida que o Ocidente passou a prometer ajuda financeira e militar a Kiev no decurso da guerra, a resistência ucraniana a um acordo negociado

aumentou, tendo início a campanha de Zelensky pela derrota da Rússia no ‘campo de batalha’ e pela retomada do controle estatal sobre as regiões leste (Donetsk e Lugansk) e sul (Kherson e Zaporizhnia), anexadas por Moscou em setembro de 2022. Desde então, a Rússia, que mantém o controle militar sobre cerca de 20% do território ucraniano, vem insistindo em seu objetivo original de ‘desmilitarizar’ a Ucrânia e de impedir que o país vizinho venha a fazer parte da OTAN.

Diante desse contexto, a administração de Joe Biden nos Estados Unidos adotou uma estratégia de apoio firme à Ucrânia. Para isso, o governo Biden liderou a formação de uma ampla coalizão ocidental para a imposição de sanções financeiras, comerciais e tecnológicas contra a Rússia, tornando-a o país mais sancionado da história. Além do mais, Washington foi responsável pelo fornecimento de assistência militar crescente a Kiev, incluindo armas antitanque, sistemas móveis de lançamento de mísseis (como o Himars), mísseis guiados de alta precisão (do tipo ATACMS), equipamentos de defesa aérea e, posteriormente, tanques. Na prática, como resultado da guerra e da ajuda estadunidense e europeia, a Ucrânia se tornou um dos países mais militarizados do continente. Isto não obstante, o governo Biden também reforçou a presença da OTAN no leste europeu, ao mesmo tempo em que evitou comprometer o envio direto de tropas da Aliança Atlântica à Ucrânia, prevenindo, assim, uma perigosa - e altamente imprevisível - escalada militar com a Rússia.

3) 2025 e a Retomada das Tentativas de Negociação

Desde que reassumiu a Presidência dos Estados Unidos em 2025, Donald Trump, diferentemente de seu antecessor Joe Biden, adotou uma postura mais ambígua e, de certo modo, conciliatória em relação à Rússia no contexto da guerra. Trump, que voltou à Casa Branca com a promessa de encerrar o conflito em ‘24 horas’, tem pressionado por uma solução negociada entre as partes, argumentando que o prolongamento do conflito acarretaria um alto custo humanitário para russos e ucranianos. Embora não tenha interrompido totalmente o apoio à Ucrânia, Trump reduziu o ritmo e o volume dos repasses militares a Kiev, na esperança de poder intermediar um acordo de paz, possivelmente envolvendo concessões territoriais a Moscou, o que vem gerando críticas e preocupação por parte dos aliados americanos na Europa. De todo modo, em abril desse ano, a mídia ocidental divulgou um rascunho das novas propostas estadunidenses para a cessação do conflito. Dentre elas, destaca-se, a respeito da questão militar, a não admissão da Ucrânia na OTAN (Reuters, 2025).

A Ucrânia, por sua vez, diferentemente de 2022, não mais concorda em fechar as portas da OTAN para o país, condicionando sua eventual admissão a um consenso amplo dentro da Aliança; para além disso, Kiev não mais concorda com as restrições numéricas e qualitativas propostas pela Rússia em 2022 acerca das forças armadas da Ucrânia, tampouco com a proibição do destacamento de efetivos militares de ‘países amigos’ em seu território (Miller, 2025). Há, portanto, muitas diferenças substanciais acerca de como conciliar as demandas russas, ucranianas, europeias e americanas acerca do conflito. Diante desse quadro, encontrar um denominador mínimo comum suficientemente aceitável para esses quatro atores

mostra-se extremamente complexo, tão complexo como os motivos que levaram à própria eclosão da guerra.

Considerações finais

Ao percorrer a evolução das relações entre Rússia e Ucrânia desde o fim da URSS até as tentativas frustradas de negociação pós-2022, observa-se que o conflito atual é resultado direto de décadas de desconfiança, disputas geopolíticas e intervenções externas nos assuntos do Leste Europeu. As promessas iniciais de neutralidade da Ucrânia e as garantias previstas no Memorando de Budapeste foram gradualmente corroídas por movimentos de aproximação de Kiev com a OTAN, provocando respostas assertivas – ainda que violentas – da Rússia, cuja culminação foi a guerra iniciada em 2022. Como tal, este conflito expôs o colapso definitivo do equilíbrio regional, dando origem a novas demandas russas por uma desmilitarização e neutralidade de seu vizinho, confrontadas por uma Ucrânia que, energizada pelo apoio ocidental, acreditou poder derrotar os russos ‘no campo de batalha’. Hoje, nenhum dos lados parece capaz de impor uma vitória categórica sobre o outro.

Por fim, mesmo diante das mudanças no cenário político internacional, como a volta de Donald Trump ao poder em 2025 e as novas tentativas de mediação, as divergências centrais sobre soberania, segurança e fronteiras permanecem. Assim, o impasse entre Moscou e Kiev revela não apenas a falência das soluções diplomáticas pretéritas, mas também os limites da ordem internacional em acomodar interesses estratégicos concorrentes sem recorrer ao uso da força.

REFERÊNCIAS

- PREZYDENT UKRAYINY. Konstytutsiya Ukrainy: pryynyata na p'yatyy sesiyi Verkhovnoyi Rady Ukrainy 28 chervnya 1996 roku. Kyiv, 1996. Disponível em: <https://www.president.gov.ua/documents/constitution>.
- MINISTERSTVO INOSTRANNYKH DEL ROSSIYSKOY FEDERATSII. Dogovor mezhdru Rossiyskoy Federatsiyey i Soyedinennymi Shtatami Ameriki o garantiyakh bezopasnosti. Moscou, 17 dez. 2021. Disponível em: https://mid.ru/ru/foreign_policy/rso/nato/1790818/.
- MINISTERSTVO INOSTRANNYKH DEL ROSSIYSKOY FEDERATSII. Soglasheniye o merakh obespecheniya bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii i gosudarstv-chlenov Organizatsii Severoatlanticheskogo dogovora. Moscou, 17 dez. 2021. Disponível em: https://mid.ru/ru/foreign_policy/rso/nato/1790803/.
- TRESHCHENKOV, Yevgeniy Yur'yevich. Dinamika i faktory yevropeyskoy integratsii Ukrainy. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya, n. 2, p. 63–74, 2013.
- ACHCAR, Gilbert. The New Cold War: the United States, Russia, and China from Kosovo to Ukraine. Chicago: Haymarket Books, 2023.
- FINANCIAL TIMES. Full text of the Minsk agreement: translation of Russian document produced after 16 hours of talks. Minsk, 2015. Disponível em: <https://www.ft.com/content/21b8f98e-b2a5-11e4-b234-00144feab7de>.

- MILLER, Christopher. Ukraine-Russia negotiation framework. X (antigo Twitter), 2025. Disponível em: <https://x.com/ChristopherJM/status/1929498190488678549/photo/1>.
- NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO). Bucharest Summit Declaration. Bucareste, 3 abr. 2008. Disponível em: https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm
- ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE (OSCE). Protocol on the results of consultations of the Trilateral Contact Group, signed in Minsk, 5 September 2014. Minsk, 2014. Disponível em: <https://www.osce.org/home/123257>
- PRESIDENT OF RUSSIA. Paris “Normandy” Summit: common agreed conclusions. Paris, 2019. Disponível em: <http://en.kremlin.ru/supplement/5465>
- REUTERS. Ukraine peace deal proposals set out by US at talks in Paris. Paris, 25 abr. 2025. Disponível em: <https://www.reuters.com/world/ukraine-peace-deal-proposals-set-out-by-us-talks-paris-2025-04-25/>
- SEGRILLO, Ângelo. A Guerra na Ucrânia: alguns elementos explicativos (ensaio impressionístico). In: JALLAGEAS, Neide; GOMIDE, Bruno (org.). Ensaio sobre a guerra Rússia-Ucrânia 2022. São Paulo: Kinoruss, 2022. p. 403–423.
- THE NEW YORK TIMES. Kommyunike po itogam konsul'tatsiy 28–30 marta 2022 goda: osnovnyye polozheniya dogovora o garantiyakh bezopasnosti Ukrainy. 2022. Disponível em: <https://static01.nyt.com/newsgraphics/documenttools/a5214f759bae786d/166ec410-full.pdf>
- THE NEW YORK TIMES. Dogovor o postoyannom neytralitete i garantiyakh bezopasnosti Ukrainy: proyekt po sostoyaniyu na 15.04.2022. 2022. Disponível em: <https://static01.nyt.com/newsgraphics/documenttools/17f655b584276917/07ec81ce-full.pdf>
- THE NEW YORK TIMES. Treaty on (settlement of the situation in Ukraine, its neutrality, and) security guarantees of Ukraine: draft as of 17.03.2022. 2022. Disponível em: <https://static01.nyt.com/newsgraphics/documenttools/e548b273c4d42a3a/5e73b566-full.pdf>
- UNITED NATIONS. Memorandum on security assurances in connection with Ukraine’s accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Budapeste, 1994. Disponível em: <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%203007/Part/volume-3007-I-52241.pdf>
- VERKHOVNA RADA. Declaration of State Sovereignty of Ukraine. Kyiv, 16 jul. 1990. Disponível em: https://static.rada.gov.ua/site/postanova_eng/Declaration_of_State_Sovereignty_of_Ukraine_rev1.htm

Abstract: The annexation of Crimea in 2014 intensified disputes between Moscow and Kyiv, ultimately culminating in the outbreak of the war in Ukraine in February 2022. Following the escalation of the conflict, peace negotiations between the two countries were held in Minsk, Belarus, and later in Turkey, during the early months of that year. However, difficulties in reaching a consensus on the terms of a peace agreement led to the freezing of the negotiation process. After three years of conflict, marked by significant human losses on both sides, attempts to establish a ceasefire have been resumed, albeit with limited success thus far. This article aims to analyze the main sources of disagreement between Russia and Ukraine throughout the 2000s, particularly the issue of the “demilitarization of Ukraine” and the debate over its neutrality status. In this sense, the study emphasizes the need to interpret the key historical antecedents of the bilateral relationship, especially from the dissolution of the Soviet Union onward.

Keywords: Ukraine Conflict; Russia; International Relations.

Recebido em 20 de junho de 2025

Aceito em 5 de julho de 2025

Como citar:

BEZERRA, Valdir da Silva. Paz & Guerra: Uma Análise sobre os Desentendimentos entre Rússia e Ucrânia ao Longo dos Anos 2000. *Eurásia em Foco*, São Paulo, v. 1, n. 3, p. 60-71, Jul./Set. 2025. Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE).

DOI: 10.5281/zenodo.18036871